

LETRAS

Análise dialógica do discurso do círculo bakhtiniano e o poder de influência da palavra do educador

Kátia Suelen Cavalcanti de Oliveira²²

Ubiracelma Carneiro Cunha²³

José Severino da Silva²⁴

Resumo

O presente artigo objetivou uma discussão sobre a interdependência entre os conceitos relacionados à Análise Dialógica do Discurso (ADD) do círculo bakhtiniano e a construção da linguagem. Foram discutidos os conceitos que estão ligados tanto à cultura quanto a formação de identidade. Para isso foram pautadas referências de conceitos categóricos como: Dialogismo, Polifonia, Gêneros textuais, Responsividade, Exotopia, Estilo, Atividade e a Enunciação. Trata-se de estudo exploratório de natureza bibliográfica realizado por meio de uma revisão narrativa da literatura. Foi possível compreender que o docente precisa reconhecer que existe certo poder de influência em suas palavras; este, é um canal de comunicação em que pode existir persuasão, afinal, o professor é formador de opinião.

Palavras-chave: Palavra. Poder. Educador. Bakhtin.

1 Introdução

No livro do Gênesis lê-se que pela palavra o Criador fez tudo que existe. A partir dessa premissa, consideramos os dizeres do filósofo Mikhail Bakhtin que todo discurso parte de outro, compreende-se que, sob o viés religioso o primeiro homem, “Adão”, foi o primeiro a discursar. No livro *best-seller* “O Segredo”, Rhonda Byrne afirma que há um poder nas palavras, sejam elas pensamentos pronunciados ou não.

No dito popular “manda quem pode e obedece quem tem juízo”, percebe-se a relação de poder e autoridade designada a palavra. Assim, em todas as esferas do mundo e das relações humanas, “comandos” acontecem por meio da palavra. A Análise Dialógica do Discurso (ADD) do círculo bakhtiniano remete a uma melhor recepção e

²² Acadêmica em Letras Português/Inglês do Centro Acadêmico da Vitória de Sto. Antônio - UNIVISA. E-mail: katia.201821202@univisa.edu.br.

²³ Orientadora. Psicóloga. Mestre e Doutoranda em Psicologia Clínica – UNICAP. Docente do Depto. de Letras do Centro Acadêmico da Vitória de Santo Antônio – UNIVISA. E-mail: ubiracelmacarneiro@univisa.edu.br.

²⁴ Coorientador. Pedagogo, especialista em Processos Educacionais e Gestão de Pessoas, Mestre e Doutorando em Educação Matemática e Tecnológica pelo PPGEDUMATEC - UFPE. E-mail: joseseverino@univisa.edu.br.

percepção do enunciado aos participantes de uma conversação.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo abrir um prisma para a compreensão, correlação e a similaridade que há entre discursos. Dessa maneira, pretendemos colaborar para instruir o docente a reconhecer que existe certo poder de influência em suas palavras; este, é um canal de comunicação em que pode existir persuasão, afinal, o professor é formador de opinião.

Segundo este preceito, este estudo estrutura-se em três tópicos. O primeiro, através de respaldos relacionados a análise dialógica do discurso, é trazido as raízes da comunicação. No segundo, expõe-se os aspectos da construção de um enunciado estruturado. E, por fim, apresentam-se concepções em torno da intencionalidade discursiva do educador.

2 Metodologia

Trata-se de estudo exploratório de natureza bibliográfica realizado por meio de uma revisão narrativa da literatura. O levantamento dos artigos científicos foi efetuado através da base de dados “Google Scholar”. Para a busca do material, foram utilizadas as palavras-chaves: “poder”, “educador”, “palavra” e “Bakhtin”. Como suporte para a construção deste estudo, também foram utilizados livros que contemplaram a temática do dialogismo de Bakhtin.

Neste contexto da pesquisa bibliográfica, Gil (2007), aponta que os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações, sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema.

3 Raízes da Comunicação

Aristóteles, em seu tempo, já afirmava que “o homem é o único ‘animal político’, graças à sua capacidade de sociabilidade e civilidade e, principalmente, de linguagem, pois ele possui a palavra.” (ARISTÓTELES *apud* COELHO, 2013:24).

Nota-se que a palavra possui um poder sobre os indivíduos através da linguagem. Em *Marxismo e filosofia da linguagem*, Bakhtin (2003) considera a palavra como o modo mais completo e sugestionável das transformações sociais. A fala é tudo

aquilo que sai dos lábios pelas necessidades do discurso e por uma operação particular (SAUSSURE, 2004).

O círculo Bakhtiniano trouxe grande contribuição a respeito da língua. Bakhtin desenvolveu a filosofia de que o enunciado é base que serve para as manifestações de outras linguagens e sua preocupação era saber como as atividades humanas se organizam na linguagem e todos os enunciados no processo de comunicação. Ele constatou que independentemente de sua dimensão, são dialógicos:

“O enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. Entretanto, o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos subseqüentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel dos outros para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande [...]” (BAKHTIN, 2003: 300).

Nesse trecho, Bakhtin afirma que os enunciados estão ligados a vários outros, antes dele e depois dele sem poder serem separados. Segundo a premissa bakhtiniana, os enunciados formariam uma cadeia infinita, exceto quando este é criado por um falante, que já vem com o formato intencional para o receptor. Conforme diz Odilon Curado (2011), a função da linguagem é refletir o pensamento e o conhecimento de mundo. A linguagem produz sentidos através de características pessoais, gestos, e tudo mais que comunique e expresse a posição diante do mundo. Até sem mesmo emitir som, considerando que o silêncio permanece, inevitavelmente, uma forma de discurso (SONTAG, 1969). Ampliando esse ponto de vista:

“O silêncio é polifônico: pode parecer uma frase de efeito. De fato, assim como o escuro não é a ausência de luz, o silêncio não é a ausência de som. Uma história natural do silêncio precisaria rememorar os sons que ainda carregam silêncio: o barulho das ondas do mar, o vento que tangencia as paredes, o riso das crianças brincando, o canto de um pássaro, a respiração de um animal que dorme, uma pedra que rola, uma palavra pronunciada poeticamente”. (TIBURI, 2019:01).

Dependendo do contexto, o silêncio pode ser resultado de covardia, de arrogância, de sabedoria, e muitos outros sentidos, o importante é que há também sentido no silêncio. Dentre todas as formas de linguagem nos tornamos participantes sociais, protagonistas de nossa existência como seres interativos. E como:

“Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). [...] [os sentidos] irão sempre mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente” (BAKHTIN, 2011: 410).

Os sentidos de muitas palavras mudam, algumas sem deixarem de existir permanecem em nível de *rhema*²⁵. As palavras são seus elos que a mantém estruturada sob diferentes enunciados e a edificação dos sentidos partilhados por vozes distintas, uma influenciando a outra. Há uma contínua reprodução. Essa prática da linguagem Bakhtin nomeia como “polifonia”:

“Em toda parte é o cruzamento, a consonância ou a dissonância de réplicas do diálogo aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis. Em toda parte um determinado conjunto de ideias, pensamentos e palavras passa por várias vozes imiscíveis, soando em cada uma de modo diferente”. (FARACO, 2009: 308).

A linguagem está ligada a um tempo, a um espaço e à postura do falante diante do mundo. É notório que pessoas admiradas são imitadas. Através de “moldes” textuais (gêneros discursivos) o enunciador pode escolher quais as características da linguagem se adequam ao seu público. E falando em gêneros, este é constituído por três dimensões essenciais e indissociáveis e quando se fala é na intenção de ensinar. Neste contexto, para Paulo Freire educar é ensinar aos jovens e aos adultos a tarefa de “lerem o mundo”:

“[...] quando falamos ou escrevemos, sempre devemos considerar a caracterização do interlocutor, como: posição social, formação intelectual, graus de intimidade com o locutor, entre outros fatores. Em função desses fatores, é feita a escolha

²⁵ *Rhema* (em grego) significa, literalmente, uma "expressão vocal" ou "coisa dita" em grego. É uma palavra que significa a ação do enunciado. No contexto linguístico o “novo” (o significado atualizado) “a palavra nova” onde já existe outras semelhantes que estão em desuso ou pouco uso.

do gênero do enunciado, dos procedimentos composicionais e dos recursos linguísticos, visando-se à instauração de espaços de dialogicidade.” (SANTOS *et al.*, 2014: 2)

Na função do ato de discursar algo, seja na produção de texto oral ou texto escrito, deve-se agir com intencionalidade considerando o interlocutor e fatores indispensáveis para uma comunicação. No processo de interação, o interlocutor gerará uma responsividade que, segundo Bakhtin/Volochinov (2006), é a oposição ao locutor de uma palavra, a reação a partir daquilo que se compreende no processo de interação, denominam de “atitude responsiva ativa” ou “responsividade”. Conforme cada indivíduo faz a utilização do enunciado para fixar seu ponto de vista, como afirma Gnerre (1998 *apud* SANTOS *et al.*, 2014:2) “as pessoas falam para serem ‘ouvidas’, às vezes para serem respeitadas e também para exercer uma influência no ambiente em que se realizam os atos linguísticos”.

Todo ouvinte ou leitor será passível de uma responsividade proveniente de relações socioculturais. Daí emerge o conceito de atitude responsiva ativa, como afirma Bakhtin:

“[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante”. (BAKHTIN, 2003: 271)

E para “representar o homem interior, como o entendia Dostoiévski, só é possível representar a comunicação dele com outro: somente na comunicação, a arte retórica de Aristóteles diz que os ouvintes darão por si as provas, se foram palavras de credibilidade ou de engano, ou seja, o argumento é dado pelo auditório.

4 Construindo o enunciado estruturado

A partir deste cenário, é importante trazer o conceito de exotopia. Segundo Paula (2013: 239) “a exotopia caracteriza-se com uma relação de ligação com no mínimo duas pessoas, em que uma observa do lugar que vive e se relaciona com este ambiente, e mais um que não está no mesmo ambiente”, nessa relação um busca

ampliar a experiência do outro a partir da observação.

A razão da Análise Dialógica do Discurso (ADD) inclui a tarefa dialógica do educador e seus alunos. Posto isso, é incumbência do professor tentar se ver com os olhos dos educandos e voltar à sua exterioridade para se necessário influir com seu olhar de pesquisador a respeito de um dado contexto e a valoração da visão do outro (aluno). E, através de toda essa análise, verifica-se um estilo e, para os estudiosos bakhtinianos, o estilo é parte do enunciado, já que qualquer gênero é constituído por três dimensões essenciais e indissociáveis: *tema, forma composicional* e o *estilo*. Quando se cita um discurso vem junto o reflexo de processos subjetivos-psicológicos, tendências sociais, entoação expressiva e outros. Nesta atividade o sujeito social, aqui enfatizando o educador, que faz sua enunciação fará sua voz ecoar com a intencionalidade da aprendizagem do educando.

5 Influenciando como educador

Segundo Bakhtin (1997) não existe discurso neutro. Para ele, todo discurso é ideologicamente formado. Alguns defendem que o professor deve ter o discurso neutro, mas se todo discurso é ideológico por mais que haja disfarces nessa fala, para um bom entendedor existem marcas nessas palavras que apontam para sua opinião. Entretanto, mesmo tendo-se, cada indivíduo com os seus conceitos concebidos, a posição do docente pede uma postura que gere mentes críticas, cognição pronta para ser intuitiva, o guia de uma sala de aula precisa mostrar as concepções lógicas, ensinar os ouvintes a ponderar informações e serem livres para escolher.

Jesus, o homem que disse ser o filho unigênito do Deus criador e dito Todo-Poderoso disse: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Fundamentando-se neste discurso, compreende-se que existe um voo livre dentro das “verdades” da vida. É como uma obra literária em que uma mesma história é recebida e interpretada de diferentes perspectivas por vários leitores, a “realidade” ali contida se encaixa no repertório de vida de cada leitor. Nesse sentido de palavras imersas na fala:

“Saussure definiu a língua como um código, que se interligam com vários signos e representações exclusivas, tais quais as palavras que são separadas por sufixos, classes gramaticais e

outros. Já a fala é o uso dessas palavras acordando com a organização da estrutura da fala. Nessa compreensão a fala é a combinação das palavras”. (REZENDE, 2017: 10)

Quando se é dado aos discentes um “leque” de informações, esses têm a opção de escolher uma ideia que se encaixe bem com sua realidade. Relatando experiências diversas pessoais e sob outros pontos de vista. Tudo relacionado à fala do professor deveria ser como abrir um catálogo de cores e pedir que mentalmente ou oralmente cada um escolhesse apenas uma ou mais cores das quais mais se gosta. Uma vez que foi dito, não haverá mais possibilidades de retirar o que foi falado, porque será assimilado, e é importante dizer que pode-se escolher o que vai ser proferido, mas não pode-se optar pelo que será aderido.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) norteia educadores a contemplar diferentes linguagens e diferentes letramentos e práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação. Instruindo o despertamento da dialogia e relação entre textos (polifonia), conseqüentemente a reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validação das informações com uma avaliação consciente. As palavras ditas têm um peso, a entonação é percebida, o bom humor é contagiante, como disse um antigo médico grego Galeno: “a voz é o espelho da alma”. A voz é a principal ferramenta de trabalho do professor. Lillian Glass (2003: 130) diz em seu livro “Eu sei o que você está pensando” que a voz indica como as pessoas se sentem em relação a si mesmo a tudo que as cercam, pois ela explica que das emoções emergem tons vocais e palavras, e diz que a voz está ligada a área das emoções. Ainda que os alunos não tenham conhecimento disso, existe um código vocal inconsciente que é perceptível. Então, aqui surge a necessidade de ponderar emoções na hora de dialogar com o público.

Libarde (2010) aponta que é necessário considerar que a sala de aula é o local em que ocorre um conjunto de seres pensantes que trocam ideias e experiências, expressam histórias, enfrentam desafios e renovam o antigo. Em síntese, a autora afirma que as pessoas que carregam consigo saberes cotidianos que foram internalizados durante suas experiências de vida, saberes que sempre entram em desequilíbrio para dar abertura para novos conhecimentos.

6 Considerações Finais

Diante de compreensões como as mencionadas certifica-se que as fundamentações do dialogismo são um suporte para as transformações das relações sociais, através da produção dos enunciados nas situações cotidianas de ensino, pois as relações na sociedade se dão por intermédio da linguagem. Bakhtin denomina que existe um diálogo interior nas pessoas, e esse são resultados das vozes de pessoas que marcaram o momento através de sua fala e que se tornaram inspiradoras.

A Análise Dialógica do Discurso do Círculo Bakhtiniano trouxe fundamentos para a compreensão da unidade de interação social. Esses valores trouxeram o entendimento dos enunciados e aclarou a mente de muitos, desmistificou a responsividade diante das vozes que existem dentro do pensamento, e isso fortalece a interação como unidade viva da língua. A capacidade do ser humano de ouvir outras vozes, até mesmo num monólogo consigo mesmo traz uma introspecção a todo tempo. Caberá ao educador gerar vozes que fortaleçam as necessidades indicadas ao contexto inserido.

Os seres humanos tendem essa necessidade de aderir opiniões, desejam ter em quem espelhar. Eis a questão: o discurso precisa ser informativo, ele deve vir com a necessidade do público, esse é o alvo da ideologia da preparação do enunciado. Se uma fala tem como conteúdo história do Brasil, será buscado dados e fatos históricos que esta disponha, o discurso deve ser fundamentado no que já existe.

Os documentos norteadores da educação já instruem a relacionar temas do contexto social dos alunos ao ensino proposto. Essa prática permite uma livre construção de experiências reais e pessoais, desenvolvendo assim uma ponte entre conteúdo da disciplina e produção particular. Aqui está um caminho que dá prestígio ao corpo docente, a liberdade crítica, interdisciplinaridade e o bom humor que é contagiante. Elaborar um discurso se torna uma tarefa fácil, quando se está bem envolvido com todas as premissas e levando em conta a atitude responsiva do ouvinte. Como disse Leci Brandão em sua composição musical “Anjos da Guarda” (1995): Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula que se muda uma nação.

7 Referências

BAKHTIN, M. **O autor e a personagem na atividade estética**. In Estética da Criação Verbal. 6. ed. SP: Martins Fontes. 2011.

BAKHTIN, M./VOLOCHINOV, V. **Marxismo e filosofia da linguagem**. 12. ed. SP: Hucitec, 2006. p. 273.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 4. ed. SP: Martins Fontes, 2003.

BAKHTIN, Mikhail. **Para uma filosofia do ato**. 2009. Disponível em: <http://www.letrasupdownload.wordpress.com/2009/09/20/livro-para-uma-filosofia-do-ato>. Acesso em: 16 nov. 2019.

BORBA, Ângela Meyer. *et al.* **Educação Infantil: Cotidiano e Políticas**. 1. ed. SP: epub, 2020, 144 p.

BRAIT, B. **Análise e teoria do discurso**. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin – outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **BNCC**. Disponível em: <http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em 18 de dezembro de 2020.

CEREJA, Willian Roberto; *et al.* **Português: linguagens**. 1. ed. São Paulo: Atual, 2003.

COELHO, Lidiane; *et al.* Língua, cultura e identidade: Conceitos intrínsecos e interdependentes. **EntreLetras**, Tocantins, v. 4, n. 1, p. 11. jan./jul. 2013.

CULT. **Revista Cult**. Plataforma Uol. São Paulo, SP: 2018. Disponível em: <https://www.revistacult.uol.com.br/home/polifonia-do-silencio-2/>. Acesso em: 05 Dez. 2020.

DE PAULA, Luciane. Círculo de Bakhtin: uma Análise Dialógica de Discurso. **Revista de estudos da linguagem**, v. 21, n. 1, p. 239-258, 2013, 20 p. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/5099>. Acesso em: 17 nov. 2020.

FIORIN, José Luiz. **Introdução ao pensamento de Bakhtin**. São Paulo: Ática, 2006.

GLASS, Lilian. **Eu sei o que você está pensando**. 1.ed. SP: Best Seller, 2003.

LIBARDI, Daniele Amstalden. O papel do professor universitário na construção do conhecimento. **Revista de Educação**, v. 13, n. 15, p.10, nov. 2010.

ORLANDI, Eni Puccinelle. **Análise do Discurso**. SP: Pontes, 2012. 239p.

REZENDE, Breno. O que a linguística variacionista leu em Saussure sobre o conceito

de fala? **InterteXto**, v. 10, n. 1, nov. 2017. Disponível em:
<http://www.seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/intertexto/article/view/1851>.
Acesso em: 20 dez. 2020.

SANTOS, L. Fatima; LIMA, C. S. Antônio. **Dialogismo e produções responsivas ativas: analisando práticas discursivas em aulas de língua Portuguesa**. 2014, 11 f. Universidade Federal de Alagoas. 2007. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/document/292492585/Dialogismo-e-Producoes-Responsivas-Ativas>. Acesso em: 08 dez 2020.

SARTORI, Adriane Teresinha. **Estilo em memoriais de formação**. 2017. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/52506>. Acesso em: 16 nov. 2019.

SAUSSURE, Ferdinand. **Curso de Linguística Geral**. 27. ed. 2006. p.141. São Paulo, Cultrix.

SONTAG, Susan. **Estética do silêncio in a Vontade Radical**. 2. ed. 1987. p.68. São Paulo, Schwarcz.